

DESAFIOS NO RASTREAMENTO E DIAGNÓSTICO DO COMPROMETIMENTO COGNITIVO EM IDOSOS INDÍGENAS DA AMAZÔNIA

Guilherme Marroques Noletto – Centro Universitário Presidente Antônio Carlos – guimarroques@gmail.com

Rebecca Padilha Santos – Centro Universitário Presidente Antônio Carlos – rebeccapadilha1803@gmail.com

Arthur Vinicius Cirqueira Marinho – Centro Universitário Presidente Antônio Carlos – arthurmarinho123@hotmail.com

Alexandre da Costa Machado Matos Terceiro – Universidade Federal do Norte do Tocantins – alexandre.terceiro@ufnt.edu.br

Marianna Azevedo de Castro – Universidade Federal do Norte do Tocantins – mariazvcst@hotmail.com

Georgia Lelis Aranha Tavares – Universidade Federal do Vale do São Francisco – georgia_lelis@hotmail.com

INTRODUÇÃO: O envelhecimento das populações indígenas da Amazônia traz novos desafios à Atenção Primária à Saúde (APS), especialmente no rastreamento de síndromes neurocognitivas como o Comprometimento Cognitivo Leve (CCL) e as demências. Fatores como baixa escolaridade, isolamento territorial, barreiras linguísticas e ausência de instrumentos adaptados comprometem a efetividade das estratégias de triagem utilizadas nas comunidades indígenas. Apesar da relevância do tema, há escassez de pesquisas específicas sobre o cuidado neuropsicológico de idosos indígenas no Brasil, especialmente na região amazônica, o que dificulta a elaboração de políticas públicas eficazes e culturalmente sensíveis. **OBJETIVOS:** Analisar os principais desafios do rastreamento de comprometimento cognitivo em idosos indígenas na Amazônia, com ênfase nos entraves socioculturais, estruturais e metodológicos enfrentados pelos profissionais de saúde na Atenção Primária à Saúde. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Foram realizadas buscas nas bases Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e National Library of Medicine (PubMed), utilizando os descritores: “saúde da população indígena”, “idoso”, “comprometimento cognitivo”, “atenção primária à saúde” e “Amazônia”. Foram incluídos estudos publicados entre 2012 e 2024, e a escolha dos critérios de inclusão foi orientada pela estratégia PICO (População, Intervenção, Comparação e Desfecho), considerando como população os idosos indígenas, o rastreamento cognitivo como intervenção, sem comparador direto, e como desfecho a identificação de barreiras e estratégias de triagem. A triagem dos artigos seguiu o protocolo PRISMA, com etapas de exclusão de duplicatas, leitura de títulos, resumos e, por fim, leitura integral dos textos selecionados para análise qualitativa. **RESULTADOS:** Os estudos incluídos apontam prevalência de comprometimento cognitivo entre 24% e 30% em idosos indígenas, destacando como fatores associados à baixa escolaridade, barreiras culturais e escassez de profissionais capacitados. Instrumentos como o Mini Exame do Estado Mental (MEEM) e o Teste do Desenho do Relógio mostraram limitações significativas de sensibilidade nesse contexto. A literatura reforça a urgência da adaptação cultural dos instrumentos de triagem e da formação de equipes com abordagem intercultural. Estratégias participativas, que envolvam lideranças indígenas e respeitem os saberes tradicionais, foram destacadas como caminhos promissores para um cuidado mais efetivo e respeitoso. **CONCLUSÃO:** O rastreamento de comprometimento cognitivo em idosos indígenas exige abordagens sensíveis ao contexto sociocultural amazônico. A revisão evidenciou lacunas importantes na produção científica e nos instrumentos disponíveis, reforçando a necessidade de estratégias intersetoriais, formação continuada e desenvolvimento de ferramentas validadas para a realidade indígena brasileira.

Palavras-chave: Saúde da População Indígena, Comprometimento Cognitivo, Idosos, Atenção Primária à Saúde, Amazônia.

REFERÊNCIAS:

CARVALHO, A. P. de et al. Prevalência de comprometimento cognitivo em indígenas brasileiros do Amazonas. *Dementia & Neuropsychologia*, São Paulo, v. 16, n. 4, p. 457–465, 2022. DOI: 10.1590/1980-5764-DN-2021-0112.

BARROS, N. M.; CAIXETA, L. F. Prevalência de transtornos cognitivos entre idosos indígenas da etnia Karajá. **Relatório Final PIVIC/2010-2011**. Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 2011.

BATISTA, M. Q.; ZANELLO, V. Saúde mental em contextos indígenas: escassez de pesquisas brasileiras, invisibilidade das diferenças. **Estudos de Psicologia**, Natal, v. 21, n. 4, p. 403–414, 2016. DOI: 10.5935/1678-4669.20160039.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ). Bem viver: saúde mental indígena. 1. ed. Porto Alegre: Rede Unida, 2021. Disponível em: . Acesso em: 17 mar. 2025.